

TA'LIMDAGI SEKTORLAR ORASIDAGI BALANSNI BUZULISHI VA UNING OQIBATLARI

Niyozov Ixtiyor Qodirzoda

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi
niyozovixtiyor476@gmail.com

Mavlonqulova Shahlo Sherzod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi
shahlomavlonqulova@gmail.com

Annotatsiya: "O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida". Bu esa o'z o'rnida bugungi kundagi bajarayotgan harakatlarimiz har tomonlama o'ylab va chalg'imasdan ish ko'rishga undaydi. Hozirgi ko'rilayotgan natijalar bundan 30 yil oldin say-harakatlarning natijasidir. Bugungi qilinayotgan ishlar esa bundan 30 yil keyin o'zining o'zining natijasini namoyon etadi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ta'lim, tarbiya nazariyasi, shaxs, jamiyat, huquq, madaniyat, burch, bilim, masuliyat.

BALANCE BETWEEN SECTORS IN EDUCATION AND ITS CONSEQUENCES

Abstract: "The future of Uzbekistan is in the hands of the youth." This, in turn, motivates us to think carefully about our actions today and not get distracted. The current results are the result of efforts made 30 years ago. What is being done today will show its results 30 years from now.

Key words: Education, education, theory of education, person, society, law, culture, duty, knowledge, responsibility.

Jamiyatda har bir kishining dunyoga kelishi, faqat tabiiy biologik jarayon emas, balki u ma'lum qobiliyat kurtaklari bilan tug'iladi. Lekin u inson, shaxs sifatida oilada, shuningdek, turli jamoalardagi faoliyatida ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi.

Jamiyat rivojlangan sari yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash ehtiyoji ham ortib boradi. Shu sababli ta'lim va tarbiya jarayoni ijtimoiy hayotning ajralmas qismi deb qaraladi, chunki ta'lim tarbiyaviy ishlarni olib bormasdan turib jamiyatni, davlatni, shaxsni rivojlantirishni tasavvur qilib bormaydi [2] 6-bet.

Ayni bugungi kundagi ta'lim jarayonining demokratlashuvi anchagina yengillik bilan birga bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Biz shaffof demokratik ta'limga tayyormizmi? Bu juda muammoli savol. Aynan qiyin davrdan keyin oson davrning birdan kelishi odamni ruhlantirmasdan qo'ymaydi. Ayni damda qilinayotgan ta'limdagi islohotlarimiz bilan kelajakda yuksak natijalarga erishishimiz uchun ayni bugungi kunda faqatgina songa emas balki sifatni ham nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak.

O'zbekiston Respublikasi tarixida majburiy ta'lim olishning turli muddatlari shakllandi. Bugungi kunda ta'lim tizimimiz 11 yillikni tashkil etmoqda va bu ham majburiydir. O'zbekistonning yosh avlodlari qisman maktabgacha va to'liq umumiy o'rta ta'lim bilan qamrab olinarkan boshqa davlatlaridan o'zining bepulligi bilan ajralib turadi. Albatta bu davlat tasarrufidagi ta'lim muassasalaridir.

Shuni ham ta'kidlash joizki hozirgi vaqtda mamlakatimizda xususiy ta'lim muassasalari soni ham ortib bormoqda. Bu jarayon esa bevosita davlat bo'ynidagi yukni yengillashtirib uni qisman xususiy sektorga bo'lib berish demakdir. Ushbu maktablarning farqli tomoni esa pullik ekanligidir. Ayni damda bu ikki ta'lim jamiyatlari orasidagi balans bir me'yorda emas. Xususiy sektorda o'quvchilar soni umumiy o'quvchilar sonidan juda kam foiz ulushini o'ziga olishi va o'quvchilarning katta qismi bevosita davlat ta'limida ya'ni umumta'lim maktablarida ta'lim olmoqdalar.

Bu ikki sektor orasidagi yana bir farq o'quvchilar erishayotgan natijalardir. Xususiy sektordagi o'quvchilar nufuzli mahalliy hamda dunyoning top universitetlarida o'qishni davom ettirishmoqda. Shunisi ham ahamiyatliki ushbu o'quvchilar davlat sektorida o'quvchi yoshlarga nisbatan sonining kamligidir. Davlat sektoridagi o'quvchilarning esa soni ko'p va natijalari deyarli mahalliy oliy ta'lim muassasalariga to'g'ri keladi.

Shu jihati achinarliki ushbu davlat umumiy ta'lim muassasalarini bitirgan o'quvchilar 1 yildan ko'p vaqtini yana qoshimcha tolov evaziga "repetitor"larga qatnash bilan Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga tayyorlanishidir. Xo'sh shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun 11 yil o'qigan o'quvchi yana qoshimcha to'lov evaziga tayyorgarlik ko'rmoqda? Bu savolga oddiy javob berish mumkin: davlat majburiy ta'limi davlat sektori uchun bepul.

Xalqimizda oldingdan oqqan suvning qadri yo'q degan naqli bor. Aynan shu holat o'quvchilarni, maktablarni bepul bo'lishi ularning mas'uliyatsiz va burch tushunchalarini anglamasliklari sababchisidir. Shu o'rinda taklif sifatida ta'lim tizimining aynan umumiy o'rta ta'lim tizimini cheklangan minimal miqdorda bo'lsa

ham to'lovli ta'lim tizimini bera olamiz. To'langan to'lovlar esa maktablarning moddiy texnik bazasini hamda o'quv amaliyotida kerakli jihozlarni to'liq olib kelib joylashtirish mumkin. Bu jarayon esa davlatga ham anchagina yengillik olib kelishi mumkin. Bu jarayondan keyin o'quvchilarning nisbatan mas'uliyat his etishlariga sababchi odatlar shakllanishi mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktabda ta'lim berilar ekan bu jarayon bevosita tarbiyadan ajralmasligi kerak. Chunki tarbiyasiz ta'lim olib bo'lmaydi. Shu bilan birga olinayotgan olinayotgan ta'lim hechqachon tarbiyadan ko'proq bo'lmaydi.

Tarbiyaning o'chog'i esa bu oiladir. Oiladagi muhit bilan ta'limdagi muhitning balansini buzilishi esa bizga oxir oqibat natijasiz qolishimizga sababchi bo'ladi. Mutaxassislar, psixologlar va pedagoglar bolaning ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiyani olib oziyning yashash hududida nosog'lom tarbiya muhiti bo'lsa bu qilinayotgan harakatlardan natija bo'lmaydi deb ta'kidlashadi. Chunki u ta'lim muassasida qurgan poydevorini uydagi nosog'lom muhit buzib tashlaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun esa oila hamda ta'lim muassasasi bahamjihat harakatlanishi lozim. Zero bizga va jamiyatimizga sog'lom aql-zakovatli hamda o'zinin sog'lom fikriga ega bo'lgan yosh avlod kelajak uchun juda ham zarur.

Suqrotning falsafiy va pedagogik qarashlari tarbiyadan kutilgan maqsad-insonning bilimlarni bilib olishga erishish, uni yuksak axloqli qilib kamol toptirishda o'z ifodasini topgan. U o'z ta'limotida mardlik, donolik, adolatlilik tushunchalarni belgilab berdi. Mardlik- qo'rquvni daf qilish, donolik- ja'miyat qonunlariga rioya qilish, mo'tadillik- o'z hissiyotlariga erk bermaslik, adolat- yaxshilikni amalga oshirish yo'llarini o'rgatishdir deb ta'kidlagan. Suqrotning ta'limoticha inson eng avvalo umumiy axloq mezonlarini o'zi uchu muqaddas bo'lgan fazilatlarni egallab olishi kerak. Insoniy fazilat egasi yaxshi fazilatlarni namoyon eta oladi. Inson axloqiy fazilatlarini ilm fan ta'lim orqali egallaydi, axloqning yagona sohibi bo'ladi. Aql bilan axloq o'rtasida ziddiyat bo'lishi mumkin emas. Hunardan yaxshiroq ilmdan ulug'roq narsa yo'q, sharmu hayodan yaxshiroq bezak zebu ziynat yo'q, badfellikdan yomonroq dushman yo'qdir.

Inson shaxs sifatida shakllandimi endi u oilaga va jamiyatga ham iqtisodiy ham ma'naviy jihatdan bo'lsin foydasini tegishini o'ylab sayharakatini qilishi lozim. Ayniqsa shaxs oilali bo'lganda oila iqtisodiy qudratini mustahkamlash va boy bo'lsa jamiyat ham davlat ham boy bo'ladi. Boy va qudratli davlat esa yengilmasdir. Buning uchun esa sarmoyani bilimga yo'naltirish kerak. Zero eng yaxshi sarmoya bu bilim yo'liga sarflangan sarmoyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.E.Toshtemirov, Ya.A.Nurumbekova, Yo.A.Faxriddinov. Umumiy pedagogika. Guliston 2022-yil.
2. O‘.M.Asqarova, M.Xayitboyeva, M.S.Nishonov. Pedagogika. Toshkent-“Talqin”-2008-yil
3. Y.Nurunbekova, Y.Faxriddinov. Pedagogik diognostika va korrektsiya.
4. Umumiy pedagogika-2018-yil
5. K.J.Karimjonovich. Umumiy pedagogika o‘quv qo‘llanma.Guliston 2022-yil.
6. Umumiy pedagogika.Toshkent “O‘zkitobsavdonashriyoti” 2020-yil.
7. F.Xaydarov, N.Xalilova. Umumiy psixalogiya, “Innovatsiya-Ziyo”-2019-yil.
8. I.S.Olimov, G.R.Madrahimov. “Kreativ fikrlash”. Inavatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” Toshkent-2021yil.
9. B.X.Raximov, S.I.Qulmatov, G‘.B.Xudoyberdiyev, O.A.Abdumuminov, B.X.Xushbaqov. Umumiy pedagogika.Guliston davlat unversiteti.